
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК [061.1:316.61]-057.874(477)«194»

DOI 10.5281/zenodo.16272384

Научная статья

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ УЧЕНИКОВ ШКОЛ И УЧИЛИЩ ФЗО ДОНБАССА В 1943 – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.

THE MAIN FORMS AND METHODS OF IDEOLOGICAL AND EDUCATIONAL WORK AMONG PUPILS OF SCHOOLS AND COLLEGES OF THE DONBASS FEDERAL MILITARY DISTRICT IN 1943 – EARLY 1950S.

ГАВРЫШ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет».

GAVRYSH OLGA VLADIMIROVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Lugansk State Pedagogical University.

В статье исследуются основные формы и методы идейно-воспитательной работы среди учеников школ и училищ ФЗО Донбасса в первые послевоенные годы. Рассматриваются принципы организации воспитательной работы в подобных учреждениях Государственной системы трудовых резервов. Особое внимание уделяется отдельным формам и методам идейно-воспитательной работы, которые были показаны на конкретных примерах деятельности школ и училищ ФЗО Донбасса в послевоенное время. Кроме положительных аспектов анализируются и недостатки в реализации воспитательной системы подобных учреждений. Подчеркивается значимость использования данного исторического опыта в системе воспитательной работы в учреждениях среднего профессионально-технического образования в настоящее время с учетом современных направлений и ориентиров воспитательной деятельности.

The article examines the main forms and methods of ideological and educational work among students of schools and colleges of the Donbass FZO in the first post-war years. The principles of organizing educational work in such institutions of the State System of Labor Reserves are considered. The author focuses in detail on individual forms and methods of ideological and educational work, which were shown in specific examples of the activities of schools and colleges of the Donbass FZO in the post-war period. In addition to the positive aspects, the shortcomings in the implementation of the educational system of such institutions are also analyzed. The importance of using this historical experience in the system of educational work in institutions of secondary vocational education at present, taking into account modern directions and guidelines of educational activity, is emphasized.

Ключевые слова: Государственные трудовые резервы, школы и училища ФЗО, Донбасс, формы идейно-воспитательной работы, методы идейно-воспитательной работы.

Key words: State labor reserves, schools and colleges of FZO, Donbass, forms of ideological and educational work, methods of ideological and educational work.

Около 700 дней территория Донбасса находилась под немецко-фашистской оккупацией. В годы Великой Отечественной войны этот важнейший промышленный регион понес огромные потери. Поэтому сразу после освобождения возникла острая необходимость в восстановлении угольной и других отраслей промышленности на Донбассе, что требовало большого количества квалифицированных рабочих. При этом основным источником пополнения трудовых ресурсов стали школы и училища фабрично-заводского обучения (далее – ФЗО). Стоит обратить внимание, что важной составляющей становления квалифицированного рабочего в изучаемый период являлось не только приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, но и высокий уровень его идейно-политической просвещенности. Поэтому со стороны советского руководства идейно-воспитательной работе среди молодых людей уделялось значительное внимание. Донбасс исторически характеризовался как регион с сильной рабочей культурой. Молодежи, обучающейся в школах и училищах ФЗО Донбасса, в процессе идейно-политического воспитания прививались идеалы и ценности труда, коллективизма, преданности Родины. Таким образом, актуальность данного исследования заключается не только в изучении исторического опыта воспитательной работы в системе среднего профессионального образования, но и в том, что изучение заявленной проблемы необходимо для анализа генезиса современной идентичности жителей Донбасса.

Отдельные аспекты заявленной проблематики находили свое отражение в современной научной исторической литературе. Стоит отметить работы таких исследователей, как Л.В. Захаровский и С.Л. Разинков [4], М. Лобода [5], Ф.В. Драчиков [3], Т.М. Скобелева [9] и других. Однако, идейно-воспитательная работа среди учеников школ и училищ ФЗО Донбасса в первые послевоенные годы не становилась предметом отдельного научного исследования, что обусловило выбор цели нашего исследования.

В годы послевоенного восстановления Коммунистическая партия использовала различные формы и методы идейно-воспитательной работы среди учеников школ и училищ ФЗО. Основой для реализации данного вида работы в исследуемый период оставалось соблюдение ряда принципов организации воспитательной работы в подобных учреждениях Государственной системы трудовых резервов. Исследователи Л.В. Захаровский и С.Л. Разинков, выделяют следующие принципы:

1. Наличие стержневой воспитательной идеи (вокруг которой выстраивалось конкретное содержание воспитания). Основным императивом воспитательной деятельности выступала идея семьи-государства. В данном случае хорошим подтверждением служит первая строка гимна Государственных трудовых резервов, которая звучит следующим образом: «Мы родному вождю и Отчизне верны». Государство полностью заботилось об обучающихся школах и училищах ФЗО, соответственно – они должны были выполнять свой сыновний долг и помогать большой семье.

2. Непрерывность воспитательных усилий на протяжении всего срока обучения. Об этом свидетельствует то, что идейно-воспитательная работа среди учащихся активно реализовывалась в виде разного рода агитационных мероприятий уже на стадии их призыва в школы и училища ФЗО [4, с. 82-83].

3. Комплексный характер воспитательной деятельности. Была создана система идейно-воспитательной работы в школах и училищах ФЗО, реализация которой не только опре-

делялась на самом высоком уровне, но и была обеспечена различными вспомогательными механизмами, основывалась на взаимодействии всех субъектов воспитательного процесса.

4. Выделение ограниченного круга приоритетных для Государственных трудовых резервов задач, успешно реализуемых в практической деятельности (трудовой, спортивной, культурно-просветительской). В процессе достижения значимых для государства воспитательных целей учебные заведения опирались на ряд имевшихся к тому времени инструментов идейного, физического и военно-спортивного воспитания молодежи.

5. Активное вовлечение в воспитательную работу не входящей в систему Государственных трудовых резервов организации – комсомола. Еще в июне 1942 г. в ЦК ВЛКСМ был создан отдел по работе среди учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО. При обкомах комсомола важнейших промышленных областей и крупных горкомах были созданы такие же отделы [4, с. 84-86].

Среди многочисленных форм массово-политической работы в школах и училищах ФЗО на Донбассе сразу после освобождения от немецко-фашистской оккупации особенно важное место занимало социалистическое соревнование. С 1 января 1944 г. ученики школ и училищ системы трудовых резервов УССР стали участниками Всесоюзного социалистического соревнования за лучшее овладение профессией, за предоставление наибольшей помощи Красной Армии. Организатором этого соревнования стали Государственный Комитет Обороны, ЦК ВЛКСМ и Главное Управление трудовых резервов. Уже во втором квартале 1944 г. школа ФЗО № 8 Сталинской области заняла третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании. При этом работа РУ № 3 Ворошиловградской области была также отмечена на всесоюзном уровне. Во втором квартале 1945 г. ученики школы ФЗО № 8 Сталинской области и ЖУ № 2 Сталинской области заняли два первых места во Всесоюзном социалистическом соревновании. Кроме того, второе место было присуждено РУ № 22 г. Сталино [10, с. 84]. Это свидетельствовало о том, что ученики школ и училищ ФЗО Донбасса изо дня в день улучшали свою работу. В ходе социалистического соревнования значительное количество школ и училищ ФЗО достигли успехов по досрочному выполнению государственных планов, повышению продуктивности труда, укреплению учебно-производственной дисциплины и наведению чистоты и порядка в мастерских, учебных аудиториях и общежитиях. В результате, практически четверть от общего количества учеников школ и училищ ФЗО на Донбассе в 1945 г. сдали экзамены на оценку «отлично» [10, с. 85].

В исследуемый период партия боролась за то, чтобы готовить из молодежи не только квалифицированных, но и всесторонне развитых, политически грамотных, с высокой общей культурой молодых рабочих. Главной формой идейно-политического воспитания ученической молодежи были уроки политзанятий, а в школах ФЗО – политические беседы пропагандистов. Большое значение в процессе воспитания учеников придавалось лекциям, докладам, беседам. С докладами и лекциями выступали работники горкомов и райкомов КП(б)У, обкомов, горкомов и райкомов ВЛКСМ, лекторы городских и областных лекторских бюро, научные работники, работники системы трудовых резервов и другое. Кроме того, были созданы агитколлективы для проведения агитационно-массовой работы в училищах и школах ФЗО. Всего по УССР был создан 461 агитколлектив с общим количеством агитаторов 7280 человек [5, с. 346]. В течение 1945 г. в училищах Сталинской области было организовано 11 агитационных коллективов, которые вместе с молодыми учениками работали над такими темами «Как боевые традиции комсомола», «Комсомольский билет» и т. д. Кроме того, было организовано изучение книги И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне советского народа», исследование биографий вождей и прочее [7, л. 28].

Особенно оживился этот процесс после принятия в июле 1947 г. Постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии политико-воспитательной работы в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО Министерства трудовых резервов», в котором отмечалось, что про-

цесс обучения производственным профессиям должен был быть одновременно и процессом формирования социалистического сознания юных рабочих. Поэтому достаточно распространенными явлениями стали практика проведения ежедневной 15-ти минутной политинформации для учащихся перед началом трудового дня, читка газет и журналов, оформление красных углов и т.д. [1, с. 265]. Идеологическая работа в профессиональных учебных заведениях в условиях послевоенного восстановления, как в общесоюзном масштабе, так и на региональном уровне, была обязательной составляющей процесса привлечения несовершеннолетних и подростков к общему делу послевоенного восстановления государства.

Большую роль в деле привития ученикам любви к профессии, а также приобретения ими необходимых жизненных навыков играли встречи со старыми кадровыми рабочими, воспитанниками училищ и школ, офицерами Красной Армии, Героями Советского Союза. Так, в школе ФЗО № 14 Сталинской области была проведена встреча с известными забойщиками шахты «Комсомолец» М. Афониним, Б. Калюжным, М. Гришутиной. Гости рассказали ученикам о том, почему их труд считается почетным и том, как они сами стали шахтерами. Мария Гришутина рассказала ученикам о том, как она овладела своей профессией и установила Всесоюзный рекорд по вырубке угля [10, с. 86].

Огромное внимание партийные, комсомольские и общественные организации РУ, ЖУ и школ ФЗО уделяли культурно-массовой работе среди учеников. Эта работа в основном проводилась в красных уголках и клубах училищ. Кроме того, ученики активно принимали участие в кружках художественной самодеятельности. В сентябре 1944 г. состоялся первый Республиканский смотр художественной самодеятельности системы трудовых резервов УССР. В нем приняло участие 1050 учеников из 12 областей УССР, включая Ворошиловградскую и Сталинскую области. 125 лучших исполнителей Республиканского смотра были представлены для участия во втором Всесоюзном смотре художественной самодеятельности РУ, ЖУ и школ ФЗО [6, с. 249].

В условиях послевоенного времени одной из важнейших задач училищ и школ ФЗО вместе с производственным обучением была военно-физическая подготовка учеников. Военное обучение осуществлялось по 115-часовой программе, которая предусматривала подготовку, главным образом, бойца-одиночки, способного действовать во всех случаях боя. В то же время, в многочисленных военно-спортивных кружках в большом количестве готовили лыжников, снайперов, пулеметчиков, минометчиков. Только в 1944 г. в училищах и школах ФЗО Сталинской области было подготовлено пулеметчиков – 236, истребителей танков – 308, автоматчиков – 275, станковых пулеметчиков – 98, снайперов – 62, минометчиков – 35, телефонисток – 15 человек [10, с. 87].

Значительное влияние на развитие военно-спортивной работы с учениками оказало организованное в 1943 г. Добровольное спортивное общество «Трудовые резервы». Областными советами данного общества, в том числе Ворошиловградским и Сталинским, в спортивном сезоне 1944 г. было проведено 634 спортивных соревнования по различным видам спорта, которыми было охвачено 52840 физкультурников системы трудовых резервов. В 1945 г. советами Добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» было проведено 1355 различных спортивно-массовых мероприятий с общим охватом участников – 513 488 человек. За 1944 – 1945 гг. в РУ, ЖУ и школах ФЗО республики сдали нормы ГТО I степени 36646 человек, БГТО – 49576 человек [10, с. 87]. Широкий размах военно-физкультурной работы в училищах и школах ФЗО способствовал успешной подготовке и воспитанию многих тысяч здоровых, трудоспособных квалифицированных рабочих с одной стороны, и десятков тысяч хорошо обученных, способных вынести тяжесть фронтовой жизни Красной Армии с другой.

В то же время, стоит отметить, что в исследуемый период реализация идейно-воспитательной работы среди учеников школ и училищ ФЗО на Донбассе сталкивалась с ря-

дом проблем организационного и материального характера. Так, в докладной записке «О результатах проверки состояния работы ремесленных училищ и школ ФЗО Сталинской области» от 21 января 1946 г. отмечается неудовлетворительное состояние политико-воспитательной и культурно-массовой работы. Проверяющие обращают внимание на то, что в проведении политзанятий совершенно нет никакой системы, проводят эти занятия люди, не имеющие политического образования. Очень плохо была поставлена работа по проведению чток газет, из-за чего учащиеся в свободное время были предоставлены сами себе. Одним из главных недостатков определяется крайне плохо организованная работа по привитию учащимся любви к своей специальности, следствием чего становились самовольные уходы. Так в Сталинской области в первые дни набора 1945 г. из ряда школ ФЗО молодежь уходила группами по 50 – 60 человек [2, л. 12-13].

В Справке «О проверке состояния учебно-производственной и воспитательной работы, организации быта учащихся ремесленного училища № 17 г. Сталино», датируемой январем 1946 г. отмечается, что в составе учеников училища на момент проверки был 141 комсомолец, собрания проводились регулярно по плану, выпускаются групповые боевые листки. В то же время, обращается внимание на такие недостатки идейно-воспитательной работы, как отсутствие в училище клуба и библиотеки. Лекции и доклады для молодежи не читались, не были организованы политкружки и кружки самодеятельности, отсутствовал план культурно-массовой и политмассовой работы [8, л. 14-15].

Таким образом, проанализировав формы и методы идейно-воспитательной работы среди учеников школ и училищ ФЗО Донбасса в 1943 – начале 1950-х гг., стоит отметить, что во многом они были результативными, хотя и не лишены недостатков. В частности, огромное внимание в школах и училищах ФЗО в изучаемый период отводилось формированию коллективных отношений, взаимопомощи, ответственности за общее дело. Эти принципы остаются актуальными и для воспитания обучающихся учреждений среднего профтехобразования и сегодня. В частности, формированию коллективизма в настоящее время может способствовать волонтерская деятельность, реализация совместных проектов и другое. Как и в исследуемый период важно уделять огромное внимание трудовому воспитанию, уважению к своей профессии. Это может достигаться за счет тесной связи учебных заведений среднего профтехобразования с конкретными предприятиями и их сотрудниками. В целом, советская система воспитания, несмотря на тесную связь с коммунистической идеологией, была нацелена на формирование гражданской позиции личности, поэтому данный опыт может быть использован в системе воспитательной работы в учреждениях среднего профессионально-технического образования в настоящее время с учетом современных направлений и ориентиров воспитательной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврыш О.В. Проблема привлечения несовершеннолетних к восстановлению народного хозяйства СССР в первые послевоенные годы (на материалах Донбасса) // Манускрипт. 2024. Т. 17. Вып. 3. С. 264-268.
2. Докладная записка «О результатах проверки состояния работы ремесленных училищ и школ ФЗО Сталинской области» от 21 января 1946 г. // Центральный государственный архив общественных объединений Украины. Ф.1. Оп. 23. Д. 2866. Л. 12-13.
3. Драчиков Ф.В. Организация воспитательной работы в системе профтехобразования в период Великой Отечественной войны (на материалах Нижнего Поволжья) // Проблемы современного образования. 2024. № 1. С. 139-151.
4. Захаровский Л.В., Разинков С.Л. Воспитательная деятельность в учебных заведениях системы Государственных трудовых резервов СССР в 1940-1950-е годы // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. № 2. С. 79-88.

5. Лобода М. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для предприятий тяжелой промышленности Украины (1943-1950 гг.) // Страницы военной истории Украины: сб. научн. работ. 2008. Вып. 11. С. 340-350.

6. Овчинникова Я.С. Участие детей и подростков Донбасса в восстановительных работах и патриотических движениях (1943-1945 гг.) / Я.С. Овчинникова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б. Гуманитарные науки. Донецк. Изд-во Донецкого нац. Ун-та, 2008. № 2. С. 247-254.

7. Протоколы городских конференций и смотров художеств самодеятельности школ ФЗО и РУ. Докладные о работе комсомольских организаций школ ФЗО и РУ за 1945 год // Архивная служба ЛНР. Ф.311. Оп. 1. Д. 143. Л. 28.

8. Справка «О проверке состояния учебно-производственной и воспитательной работы, организации быта учащихся ремесленного училища № 17 г. Сталино», 1946 г. // Центральный государственный архив общественных объединений Украины. Ф.7. Оп. 33. Д. 1444. Л. 14-15.

9. Скобелева Т.М. Развитие системы воспитания учащихся профессионально-технических учебных заведений СССР в 1950-1990-х годах // Проблемы современного образования. 2019. № 5. С. 144-152.

10. Терещенко Г.И. Организаторская деятельность Коммунистической партии по подготовке рабочих кадров на Украине. По материалам учебных заведений профессионально-технического образования. 1949-1970 гг. / Г.И. Терещенко. Киев: Высшая школа, 1974. 160 с.

Поступила в редакцию: 14.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Гаврыш О.В., 2025.